

RESEARCH PAPER

JOURNAL: International Journal of Social Psychology: Revista de Psicología Social

TITLE: Presiones internas del ámbito laboral y/o familiar como antecedentes del conflicto trabajo-familia [Internal pressure from work and/or family sphere as antecedents of work-family conflict].

AUTHORS: Marín, M., Infante, E. & Rivero, M.

YEAR: 2002

Volume: 17

Issue 1

PAGES: 103-112.

<https://doi.org/10.1174/021347402753408695>

SUMMARY

Possible antecedents in work-family conflict perceptions are analyzed in the present study. We hypothesized that role stress from work would derive in perceptions of work-family conflict and, consequently, role stress from home would be associated with family-work conflicts. We also investigated these relationships considering gender and worker's role salience as mediating variables. A total of 85 subjects took part in this study consisting of self-report measures. Most findings supported the anticipated relationships. Women showed greater vulnerability to role tensions than men. Male workers differentially had more balanced salience regarding work and family roles, therefore showing lower levels of incompatibility across domains. Further studies are proposed to go into the complex relationships between human development domains in greater depth.

RESUMEN

Analizamos los antecedentes en la génesis de percepciones conflicto trabajo-familia y viceversa. De acuerdo con la teoría de rol, se hipotetiza que las tensiones de rol familiar generan percepciones de conflicto familia-trabajo y que las tensiones de rol laboral se asociarán con percepciones de conflicto trabajo-familia. Al mismo tiempo, se analiza el papel modulador del género y de la prioridad de carrera en el trabajador. Un total de 85 trabajadores participaron en la recogida de datos que consistió en medidas autoinforme. En general, los resultados obtenidos confirman las relaciones iniciales. Las mujeres mostraron mayor vulnerabilidad a las tensiones de rol que los hombres. Estos, que mostraron diferencialmente mayor tendencia al equilibrio entre roles laborales y familiares, padecieron índices de interferencia ligeramente menores al de las trabajadoras. Se proponen nuevos trabajos para profundizar en las complejas relaciones entre los ámbitos de desarrollo humano.

How to cite:

Marín M, Infante E, Rivero M. Internal pressure from work and/or family sphere as antecedents of work-family conflict. *International Journal of Social Psychology*. 2002;17(1):103-112. doi:[10.1174/021347402753408695](https://doi.org/10.1174/021347402753408695)

CORRESPONDING ADDRESS:

Eduardo Infante Rejano, <https://orcid.org/0000-0002-5252-1858>

Ftad. de Psicología

Dpto. Psicología Social

Universidad de Sevilla

Camilo José Cela S/N

41013 SEVILLA

(SPAIN)